

Fauna do Brasil

Boletim mensal

Número 03- outubro 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18274261

Atrasados, mas chegamos ao terceiro número do boletim. Nesse mês tivemos contribuições de várias fontes, todas demonstrando a importância do Catálogo para estudos em taxonomia e inventariamento e como base para sistemas de biodiversidade online. Não deixe de enviar sua contribuição, sempre, se possível focando no catálogo e sua utilidade. O Boletim está aberto a sugestões e críticas, é claro. O esforço de todos para alimentar e manter o CTFB tem recebido o reconhecimento de diferentes fontes, desde a academia até de órgãos governamentais e isso só foi possível graças ao envolvimento de todos. Até aqui, apesar de preenchermos uma demanda do Estado em acordos internacionais, temos sobrevivido graças a dedicação de todos e de parcos recursos que nos permitiram atualizar o sistema a um nível de operabilidade razoável. Continuamos batalhando na busca de recursos para melhoria e avanço do sistema mas também para obtermos bolsas de apoio ao trabalho dos especialistas. Estamos galgando um novo nível no olhar de todos e por isso precisamos de apoio de mais pesquisadores, especialmente na divulgação (ex., mídias sociais), busca de recursos, dentre outros. Os interessados podem nos contatar pelos endereços listados no Boletim. Boa leitura!

Financiamento do CTFB

A sustentabilidade e o sucesso do CTFB dependem de um robusto modelo de apoio que une a ciência, o governo e parceiros internacionais. A iniciativa tem recebido financiamento e reconhecimento de diversas agências, sublinhando sua importância estratégica para a gestão da biodiversidade nacional. Pesquisadores envolvidos recebem, ainda, apoios específicos para seus grupos taxonômicos, obtendo bolsas para jovens pesquisadores e apoio técnico além de recursos para manutenção de seus esforços junto ao CTFB.

A operacionalização do CTFB é assegurada pelo apoio interinstitucional. Dentre os principais financiadores e parceiros, destacam-se o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O MMA não apenas reconhece o Catálogo como a referência oficial para as listas de espécies do país, mas também tem direcionado financiamento específico para melhorias e manutenção do sistema, garantindo sua atualização contínua.

No âmbito estadual, há também o envolvimento de agências estaduais como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), que o integra ao projeto mais amplo do Catálogo da Vida. Desde sua criação, o CTFB está alocado na infraestrutura do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Essa conjunção de forças garante que o CTFB permaneça uma ferramenta vital para gerar conhecimento, subsidiar a conservação e apoiar a tomada de decisões em diversas áreas no Brasil.

Recursos adicionais são sistematicamente solicitados de diferentes fontes. No momento, deveremos receber apoio da Finep, através de um projeto submetido pelo JBRJ, o qual deve permitir a concessão de bolsas para pesquisadores de apoio aos catálogos do sistema do Catálogo de Vida. Foi, ainda, submetido no edital SimBiose do CNPq como principal objetivo de melhorar no sistema do CTFB e aumentar a integração entre a Fauna e Flora, principalmente através de recursos tecnológicos desenvolvidos por pesquisadores do JBRJ que integram não apenas os catálogos mas registros de coleções disponíveis na internet. Painéis de biodiversidade serão criados para uso de leigos, pesquisadores, e tomadores de decisão. Dentre esses painéis integrativos, uma página irá disponibilizar acesso ao banco de dados integrado através de linguagem natural graças a sistemas de inteligência artificial.

Quanto maior a utilidade e visibilidade do CTFB, maior a nossa capacidade de criar um projeto sustentável, com financiamento e apoio contínuo!

CTFB na rede

O Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) é a principal referência sobre a nossa fauna, reunindo o trabalho de centenas de especialistas em taxonomia. Agora, com o perfil oficial no Instagram @ctfb.2025, damos um passo fundamental: levar esse conhecimento para um público ainda mais.

E os resultados já aparecem: nossa recente publicação alcançou mais de 5,4 mil visualizações, mostrando o enorme interesse do público pela

biodiversidade brasileira.

As redes sociais têm um papel essencial na divulgação científica moderna. Por meio delas, conseguimos ampliar o alcance do projeto, despertar o interesse de estudantes, gestores e da sociedade em geral, além de valorizar o trabalho dos pesquisadores que constroem diariamente o Catálogo.

Para que esse espaço seja vivo e dinâmico, contamos com a colaboração de todos os envolvidos no CTFB. Pedimos que pesquisadores, coordenadores de grupos e colaboradores enviem textos, informes e notícias sobre suas linhas de pesquisa, avanços e destaques recentes. Cada contribuição fortalece a presença do CTFB, mostrando a evolução do projeto e a riqueza da biodiversidade brasileira.

Juntos, podemos tornar o CTFB ainda mais visível e inspirador.

Envie sua contribuição e siga nosso perfil: @ctfb.2025

A maldição das tabelas

por Eduardo Dalcin
Jardim Botânico do RJ

Há algum tempo venho investindo uma parte do meu tempo para ler e aprender sobre novas formas de modelar e estruturar dados. Nestes tempos que vivemos, novas tecnologias estão disponíveis e parece ser razoável considerar novas abordagens para representar o mundo real.

Acredita-se que as primeiras tabelas surgiram com os sumérios, na antiga Mesopotâmia, há cerca de 2.000 anos, e nossa civilização vem usando esta forma de

organizar dados desde então. Desde a mais tenra idade, na escola e, quando adultos, no trabalho, somos condicionados a organizar nossos dados em linhas e colunas. Até aqui, neste editor de texto que vos escrevo (e na maioria dos outros), existe um botão onde posso, rapidamente, criar uma tabela. No maravilhoso mundo dos bancos de dados, as tabelas não só prosperaram como, desde 1970, passaram a se relacionar e, pasmem, deste relacionamento passaram a ter filhos! E, como que por encanto, as “planilhas de cálculo” se tornaram a solução, não para calcular, mas para listar e organizar dados. A presença onipotente das linhas e colunas perverteu até o mais ingênuo e inócuo arquivo digital. O “TXT” virou o “CSV” e passou a frequentar a elite do mundo digital.

Entretanto, aprendemos com o “Professor Dalcin”, na primeira aula da disciplina de Gestão de Informação sobre Biodiversidade, que “bancos de dados nada mais são que representações do mundo real” e criar modelos do mundo real com ferramentas limitadas é como tentar representar uma esfera com peças de LEGO®.

Chegamos então na provocação central deste artigo. O “paradigma” (odeio esta palavra...) de linhas e colunas, juntamente com o robusto e maduro modelo relacional, com sua álgebra relacional, é a melhor ferramenta para organizar dados sobre biodiversidade? Depende. De que “dados sobre biodiversidade” estamos falando?

Sem dúvida alguma, conjuntos de tabelas relacionadas tem seu papel na organização de dados sobre biodiversidade. O que é diferente de dizer que todos os dados sobre biodiversidade são bem representados por conjuntos de tabelas relacionadas.

Alguns conjuntos e dados sobre biodiversidade podem ser melhor representados sob a forma de grafos, como já comentei nesta postagem aqui. E, outra forma de estruturar dados bem popular hoje em dia é sob a forma de documentos, onde o formato mais conhecido é o JSON (JavaScript Object Notation), o filho “celebridade” do XML. Ao lado um exemplo de documento JSON, contendo dados sobre uma espécie: [EXEMPLO ONLINE](#)

É claro que modelar e organizar conjuntos de dados tem que considerar a “implementação”. Ou seja, um “sistema gerenciador de banco de dados” (SGBD) capaz de lidar com a

estrutura de dados específica. Lá no [artigo sobre grafos](#) comentei que experimente o Neo4J. Para lidar com documentos, tenho brincado bastante com o MongoDB, e estou trabalhando em um projeto para desenvolver uma ferramenta para converter arquivos Darwin Core para o formato JSON, que podem ser gerenciados pelo MongoDB, por exemplo.

Porém, o mais fascinante hoje é que estão surgindo soluções de bancos de dados “multi-modelos”, ou seja, que podem lidar com diferentes estruturas de dados (p.ex. grafos, documentos e tabelas) em uma mesma plataforma. Até poucos anos atrás, tínhamos sistemas de “persistência poliglota” (mais de um SDBG), de grande complexidade de implementação e manutenção. Hoje temos alternativas interessantíssimas de SGBDs, capazes de lidar com diferentes modelos de dados, como o ArangoDB, que lida com documentos, grafos e chave/valor; o Fauna (!), que combina o modelo relacional com documentos; e até o “queridinho” dos adeptos do modelo relacional, o PostgreSQL, já admite JSON como um tipo de dados válido em suas tabelas. Ou seja, não é por falta de “implementação” que não estamos avançando em novas, e mais apropriadas, formas de representar dados sobre biodiversidade.

[clique aqui \(exemplo\)](#)

Creio que estamos tão condicionados a pensar sob a forma de linhas e colunas, que chega a ser mais que uma “zona de conforto”. É quase que uma “maldição”! É claro que é preciso {capacitação, competência, etc.} para enxergar o mundo com outros olhos, e passar a utilizar modelos baseados, por exemplo, em documentos ou em grafos. Não necessariamente excludentes aos modelos relacionais clássicos. Porém, precisamos primeiro questionar os modelos existentes, demandar e propor novos modelos baseados em novas abordagens e tecnologias. Talvez, estejamos sofrendo para representar uma esfera, cegos pelas peças de LEGO®, sem olhos para a argila!

Divulgue sua pesquisa. Envie seu texto para o Boletim!

Resenhas

Machado FM, Miranda MS, Salvador RB, Pimenta AD, Côrtes MO, Gomes JAJ, (2023) How many species of Mollusca are there in Brazil? A collective taxonomic effort to reveal this still unknown diversity. *Zoologia* (Curitiba) 40: e23026. <https://doi.org/10.1590/S1984-4689.v40.e23026>

Mollusca no Brasil

O artigo sobre a diversidade de Mollusca no Brasil representa um marco na compreensão da biodiversidade desse filo, o segundo mais diverso entre os invertebrados. Foram registradas 3.552 espécies válidas, distribuídas em ambientes marinhos (2.525 spp.), terrestres (734 spp.) e de água doce (293 spp.), abrangendo 401 famílias. Destaca-se o grupo dos gastrópodes, com 2.737 espécies, que sozinho representa mais de 70% da malacofauna brasileira. Essa sistematização inédita, realizada por mais de 30 especialistas, consolidou o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil como a fonte oficial e mais atualizada sobre moluscos no país.

Outro aspecto notável do estudo é a análise regional, que revelou forte concentração de registros nas regiões Sudeste e Nordeste, refletindo a maior presença de taxonomistas e centros de pesquisa nesses locais. O trabalho também evidencia a vulnerabilidade dos moluscos de água doce e terrestres, os mais ameaçados globalmente, ressaltando a urgência de esforços de conservação. É apontada a carência de especialistas em mais da metade das famílias conhecidas, o que limita o avanço das descrições taxonômicas e reforça a necessidade de formar novas gerações de malacólogos.

O Brasil abriga atualmente 3.552 espécies conhecidas de moluscos, mas as estimativas indicam que esse número pode ultrapassar 4.300. Assim, a diversidade registrada está longe de ser um limite final; pelo contrário, abre perspectivas concretas para novas descobertas, especialmente em regiões e habitats ainda pouco explorados.

Atualização em Outubro 2025

Filo	Válidas	Filo	Válidas
Arthropoda	109368	Acoelomorpha	33
Chordata	12582	Onychophora	27
Mollusca	3672	Chaetognatha	25
Platyhelminthes	2420	Nematomorpha	23
Annelida	1836	Entoprocta	17
Nematoda	1606	Pentastomida	17
Cnidaria	837	Ctenophora	14
Rotifera	678	Echiura	7
Porifera	662	Hemichordata	7
Bryozoa	536	Kinorhyncha	5
Echinodermata	369	Phoronida	4
Tardigrada	105	Brachiopoda	3
Gastrotricha	89	Loricifera	1
Acanthocephala	72	Placozoa	1
Sipuncula	49	Priapulida	1
Nemertea	39		

Oficinas do CTFB

As oficinas técnicas mensais do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) têm como objetivo principal capacitar coordenadores e pesquisadores quanto ao uso adequado do sistema, assegurando a padronização e a integridade dos dados taxonômicos inseridos na plataforma.

Link : <https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/brasil-2015/oficinas-do-ctfb>

PRÓXIMA OFICINA:

| Setembro | 27 de outubro de 2025

Horário: das 9:00h às 11:00h

Link fixo: <https://meet.google.com/ifx-nhbu-ict>

Dicas: planilha de dados

O banco de dados do CTFB não é apenas acessado pela busca na página pública (fauna.jbrj.gov.br) - essa forma não é prática para aqueles que querem ter acesso à lista completa de um determinado táxon, para análises, por exemplo. Existem várias outras formas de acessar os dados, conforme a demanda, em formato de planilha:

1. Usar o comando no sistema, por grupo taxonômico: entrar no sistema>Fauna>Brazilian Checklist>acessar o taxon de interesse>Actions (a direita da tela)>Export to CSV (o arquivo vai baixar no subdiretório DOWNLOADS).
2. IPT - um arquivo com todo o banco de dados é baixado automaticamente no formato "tab-delimited file", versionado, no link: https://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=catalogo_taxonomico_da_fauna_do_brasil;
3. Ou através de um script no nosso site. https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/_.->"Download de grupos específicos">preencher formulários>receber email com link>inserir no endereço do navegador>arquivo csv estará no Downloads.

Tops do mês

Todos os meses traremos os pesquisadores que mais realizaram edições no sistema. Essa não é uma medida 100% justa devido a enorme variação no número de espécies brasileiras por grupo. Parabéns e muito obrigado aos "tops"- e a todos os pesquisadores que estão imbuídos nessa tarefa imensa que é criar uma lista atualizada e dinâmica de animais brasileiros!

nome_completo	mês anterior	total_12_meses	total_geral
Adelita M. Linzmeier	16280	97532	261664
Luiz Alexandre Campos	8322	27888	37548
Luiz Roberto Malabarba	7060	73100	79350
Felipe Ferraz Figueiredo Moreira	6568	33160	130120
Antonio Brescovit	2794	20636	20677
Michel P. Valim	2790	336240	1891260
Tiago Pinto Carvalho	2040	4428	4446
Igor de Souza Gonçalves	1965	6685	17740
Julianna Freires Barbosa	1014	8606	76700
Rodrigo Antunes Caires	952	71778	230608
Geane Brizzola	665	115731	168434
Elton Orlandin	434	5516	26117
Paulo Cristiano de Anchieta Garcia	398	1648	3082
Rodolfo Corrêa de Barros	343	874	1953
Renilce Castro	300	1895	1895
Aisur Ignacio Agudo-Padrón	294	71127	134988
Vera Regina dos Santos Wolff	265	2929	5066
Marcelo Ribeiro de Britto	200	744	2008
Melissa Querido Cárdenas	195	1617	33912
Flávio Albuquerque	184	504	1020
Mônica de Toledo Piza Ragazzo	168	375	375

Funcionamento do sistema

Associações com simbiosntes

por Michel Valim

O CTFB ganhou uma melhoria importante: agora é possível visualizar, nas páginas dos hospedeiros, a lista completa de seus simbiosntes. Antes, apenas a relação inversa estava disponível, ou seja, os hospedeiros apareciam nas páginas dos simbiosntes quando o especialista preenchia os dados de hospedeiro no registro do simbiosnte.

Com a nova atualização, todos os organismos associados (como endoparasitos, epibiosntes, parasitóides, etc.) passam a ser exibidos também nas páginas de seus respectivos hospedeiros. Essas informações ficam discretas, sendo necessário clicar no triângulo ao lado do tipo de associação para expandir os táxons. Ali, os simbiosntes são organizados por tipo de associação e, dentro de cada grupo, seguem a ordem taxonômica e alfabética (Fig. 1).

O processo é simples, ao registrar um simbiosnte (por exemplo, um ectoparasito) o pesquisador deve indicar a espécie ou subespécie de hospedeiro, automaticamente a página desse hospedeiro exibirá um quadro com seus simbiosntes registrados no

Simbiosntes	
Ectoparasito ▲	<i>Eutrombicula alfreddugesi</i> Oudemans, 1910 (Trombidiformes: Trombiculidae)
Endoparasito ▲	<i>Oswaldocruzia mazzei</i> Travassos, 1935 (Rhabditida: Molineidae)
	<i>Strongyluris oscar</i> Travassos, 1923 (Rhabditida: Heterakidae)
	<i>Sirjabineleazia intermedia</i> (Freitas, 1940) (Rhabditida: Seuratidae)
	<i>Parapharyngodon sceleratus</i> (Travassos, 1923) (Rhabditida: Pharyngodonidae)
	<i>Piraruba digiticauda</i> Lant & Freitas, 1941 (Rhabditida: Onchocercidae)
	<i>Physaloptera lutzi</i> Cristofaro, Guimarães & Rodrigues, 1955 (Physaloptera: Physalopteridae)
	<i>Physaloptera retusa</i> Rudolphi, 1819 (Rhabditida: Physaloptera)
	<i>Amphibioicapillaria freitaslenti</i> (Araujo & Gandra, 1940) (Tricelididae: Tricelididae)
	<i>Paradistomum parvissimum</i> (Travassos, 1918) (Trematoda: Distomatidae)
	<i>Mesocoelium mones</i> (Rudolphi, 1819) (Trematoda: Mesocoelidae)
	<i>Plagiiorchis freitas</i> Vicente, 1978 (Trematoda: Plagiiorchidae)

Figura 1. Lista de simbiosntes associados com o calango (*Tropidurus torquatus*) no CTFB. Foto: Tamara Miranda

Figura 2. Calango com grupo de ácaros trombiculídeos fixados na região do 'colar' (Foto: Pedro Henrique Tunes).

sistema. Vale destacar que apenas registros feitos no nível de espécie ou subespécie aparecem; associações em outros níveis (gênero, família, etc.) não são consideradas.

Essa novidade amplia a utilidade do CTFB: além de reunir listas taxonômicas, agora a plataforma também revela interações ecológicas fundamentais nos ecossistemas brasileiros. Para estudantes e pesquisadores, isso significa acesso imediato à diversidade de simbiosntes que existem em cada grupo hospedeiro, incentivando coletas, colaborações, novos projetos e mais estudos em biodiversidade. Coletas constantes não apenas ajudam a entender associações já conhecidas, mas também abrem caminho para o registro de novos relacionamentos em hospedeiros pouco estudados. Além disso,

aumentam as chances de descoberta de novos táxons de simbiosntes ainda não descritos pela ciência. Em outras palavras, a ferramenta pode estimular especialistas dos grupos hospedeiros a olharem com mais atenção para seus organismos de interesse, ampliando o conhecimento sobre as interações que sustentam a biodiversidade. Para o público em geral, é a chance de descobrir a fauna "escondida" que vive em associação com diversos tipos de animais.

Final, grande parte da biodiversidade do planeta só existe em interação com outras espécies. Quem nunca se perguntou: "Será que aquele calango (*Tropidurus torquatus*) que passeia pelo muro da minha casa tem parasitos?" No CTFB agora é possível descobrir que ele abriga oito vermes nematódeos (no estômago, no intestino, na cavidade abdominal), três vermes trematódeos (no fígado, vesícula, intestino) e ainda um ácaro trombiculídeo hematófago fixado permanentemente na sua pele (Fig. 2).

Mesmo sendo um animal aparentemente comum, um calango apresenta complexa rede de simbiosntes, que coexistem e interagem com ele como seu hospedeiro, influenciando sua saúde e desempenhando papéis ecológicos específicos e controle populacional. Por meio dessas informações, o CTFB evidencia como até espécies aparentemente discretas são importantes para compreender a dinâmica das interações ecológicas e a diversidade de simbiosntes presentes na fauna do Brasil. Preencha completamente os dados dos seus táxons e ele também aparecerá nestas associações.

Aproveite que agora você já sabe sobre o calango e corra lá no sistema para descobrir os simbiosntes de outros hospedeiros bem conhecidos: Tucano-toco, Mico-leão-dourado, Pirarucu, Tartaruga-verde, Sabiá-laranjeira, Jacaré-açu, Onça-pintada, Jiboia, Tambaqui, Lobo-guará, Golfinho-nariz-de-garrafa, Cascavel, Sapo-cururu, entre muitos outros.

Fauna em foco

Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

NATIVE

VIDA LIVRE INDIVIDUAL

Autores: Oliveira ML

Local: florestas, pântanos, lagos e córregos

Alimentação: frutos, folhas, gramíneas e brotos

Endêmico: não

Importância: dispersão de sementes

Habilidades: o maior mamífero terrestre do Brasil

#005

Colpocephalum foetens
(Eichler, 1954)

NATIVE

ECTOPARASITO
ex *Coragyps atratus* (Reichenow, 1993)

Autores: Kuabara KMD, Valim MP

Local: pele e penas da asa

Alimentação: restos de pele e pena

Endêmico: não

Importância: parasito e marcador de coevolução

Habilidade: se esconder entre as penas do seu hospedeiro

#006

Divulgue seu grupo nas figurinhas! Envie fotos para nosso email (faunadoBrasilctfb@gmail.com) com as informações necessárias (Local, alimentação, etc)